

PREVALÊNCIA DE FRAGILIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM PESSOAS IDOSAS DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 24/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12808663

Letícia Moura Sarmento; João Araújo Barros Neto; Enaiane Cristina de Menezes; Jamile Ferro de Amorim; Sandra Mary Lima Vasconcelos; Thatiana Regina Fávoro; Terezinha da Rocha Ataíde; Gabriel Soares Bádue

O envelhecimento é um processo natural mas que traz consigo alterações fisiológicas, físicas, funcionais e psicológicas. Junto a estas transformações da senioridade, podem surgir a Síndrome da Fragilidade (SF) que pode ser definida como uma condição multifatorial, oriunda de fatores neuroendócrinos que podem agravar doenças ou estresses agudos na pessoa idosa. Atualmente os critérios mais aceitos para o rastreamento da SF são: relato de exaustão, diminuição da força de preensão manual, perda de peso não voluntária, redução da velocidade de marcha e baixo nível de atividade física. O objetivo do presente trabalho é estimar a prevalência de fragilidade e avaliar os fatores associados a essa condição em idosos comunitários de Maceió. Trata-se de um estudo observacional de base populacional do tipo transversal, envolvendo uma amostra de 290 pessoas idosas do município de Maceió. Utilizou-se um questionário semiestruturado e o fenótipo de Fried para a classificação de fragilidade.

Foi utilizado o software Jamovi, versão 2.3.26 para realização da análise descritiva, análise univariada (teste qui-quadrado) para examinar a relação entre variáveis socioeconômicas e de saúde com a condição de pré-fragilidade e fragilidade. Além disso, utilizou-se um modelo de regressão logística multivariado para estimar a Odds Ratio entre o desfecho (fragilidade) e os fatores associados ($p < 0,05$). As pessoas idosas pré-frágeis predominaram significativamente, representando 76,2% da amostra, enquanto as frágeis corresponderam a 11,4%. A análise da amostra revelou uma associação marcante com faixas etárias entre 70 e 79 anos, bem como entre os com 80 anos ou mais. Além disso, foi observada uma relação estatisticamente significativa com o sexo feminino e a pré-fragilidade e com o analfabetismo e pré-fragilidade e fragilidade. **Conclusão:** Destaca-se, a relevância do rastreamento da fragilidade como medida para evitar seu desenvolvimento e até mesmo sua progressão, podendo reduzir desfechos negativos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.

Palavras-Chave: Pessoas idosas; Fragilidade; Condições de saúde.

1. Introdução

Segundo o Ministério da Saúde (2021), o envelhecimento saudável é o processo de manutenção da capacidade funcional permitindo a qualidade de vida na idade avançada. Dessa forma, a capacidade cognitiva é determinada por recursos físicos e mentais, intrínsecos ao indivíduo, assim como determinada pelo ambiente ao seu redor (WHO, 2005).

No mundo, as pessoas idosas representam cerca de 13,9% da população, o que significa que, em números absolutos, pouco mais de 1,1 bilhão são pessoas idosas (BRASIL, 2021). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o Brasil apresenta 14,7% de pessoas com 60 anos ou mais. Essa proporção contrasta significativamente com a

realidade dos anos 1950, quando tais pessoas correspondiam a cerca de 8% da população global (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987).

Esses dados refletem as mudanças no perfil demográfico mundial ao longo das últimas décadas, resultando em um aumento na proporção de pessoas idosas na população. Como consequência, surgem novas demandas em termos de cuidados e de garantia das necessidades para essa parcela da sociedade, tanto no que diz respeito à saúde quanto no âmbito socioeconômico. Esse processo de transição demográfica traz também mudanças no perfil epidemiológico que é marcado pelo significativo aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), principalmente na pessoa idosa, sendo as DCNTs, no Brasil, as responsáveis por 72% das causas de morte (BRASIL, 2022).

Com esse processo de envelhecimento populacional de maneira acelerada destaca-se a importância de um envelhecimento saudável que possibilite a maior longevidade e qualidade de vida (FRANÇA *et al.*, 2016). Para isso, são necessárias condições de saúde adequadas para o processo de envelhecimento saudável (PEREIRA *et al.*, 2006). Segundo dados do IBGE, a população idosa é responsável pelo maior gasto dos recursos da saúde, isso se dá devido às internações e procedimentos à nível terciário de atenção à saúde. Desse modo, tais custos poderiam ser evitados, ou no mínimo reduzidos, através de maior enfoque nas políticas públicas de prevenção e promoção à saúde que visem a qualidade de vida e manutenção da saúde dessa população (BRASIL, 2012).

Com o passar dos anos, todo o mundo tem sofrido mudanças no perfil demográfico, em que o número de idosos vem aumentando e com isso vem a responsabilidade de estar preparado para cuidar e suprir as necessidades, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito socioeconômico, dessa população que naturalmente necessita de maior atenção, tendo em vista as vulnerabilidades da senioridade. Um dos desafios que podem surgir durante o envelhecimento é a Síndrome da Fragilidade (SF) que, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e

Gerontologia (2020), pode ser definida como uma condição multifatorial, oriunda de fatores neuroendócrinos que podem agravar doenças ou estresses agudos na pessoa idosa. Ademais, é caracterizada pela diminuição de força e massa muscular, além de baixa energia e redução da independência para realizar as atividades cotidianas.

Nesse contexto da fragilidade, são observados alguns sintomas comuns como perda de peso involuntária, exaustão, fraqueza, e redução da velocidade de marcha (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2020). Essa condição também está associada a consequências como aumento do risco de quedas, de hospitalização, presença de doenças crônicas, sintomas depressivos, diminuição da autoeficácia, declínio da capacidade funcional e maior mortalidade (SANTOS *et al.*, 2015). Para o diagnóstico da SF, os critérios mais aceitos para o rastreamento atualmente são: relato de exaustão, diminuição da força de preensão manual, perda de peso não voluntária, redução da velocidade de marcha e baixo nível de atividade física (FRIED, *et al.*, 2001). Assim, esse estudo tem por objetivo identificar a prevalência da fragilidade e avaliar a sua associação com fatores socioeconômicos e de saúde em idosos em idosos comunitários de Maceió/AL.

2. Métodos

Trata-se de um estudo observacional de base populacional do tipo transversal, o qual faz parte de uma pesquisa maior intitulada: “I Diagnóstico Alagoano de Saúde, Nutrição e Qualidade de Vida da Pessoa Idosa”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (CAAE: 30523820.0.0000.5013), com parecer nº 4.665.172/2021.

2.1. População e critérios de inclusão e exclusão

Considerando que a população alvo da pesquisa são pessoas idosas residentes em comunidades de Maceió, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos ou mais, ter capacidade de compreender

as instruções ou estar com cuidador ou familiar responsável no momento da pesquisa para auxiliar na compreensão das instruções da pesquisa, concordar em participar e ser residente permanente do município.

Tendo em vista que o protocolo da pesquisa exige entendimento das perguntas e capacidade de comunicação, os critérios de exclusão foram: déficit cognitivo grave; sequelas graves de acidente vascular encefálico (AVE) com perda localizada de força e/ou afasia; doença de Parkinson em estágio grave ou instável, com comprometimento grave da motricidade e da fala; déficit grave de audição ou de visão; idosos em estágio terminal.

Para avaliação dos parâmetros acima citados, após autorização para participação na pesquisa, os participantes foram primeiramente submetidos à avaliação cognitiva mediante um teste de rastreio, por intermédio do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).

2.2. Plano amostral e coleta

O cálculo amostral foi realizado para o estudo maior, considerando 95% de confiança, um erro máximo igual a 3% e um acréscimo de 10% para cobrir possíveis perdas do processo amostral. Nessas condições, a amostra do estudo completa deveria ter ao menos 1.174 pessoas. Essa quantidade foi distribuída entre as dez regiões sanitárias do estado, proporcionalmente às suas populações, ficando Maceió com uma amostra de 290 pessoas.

Para a seleção da amostra foram considerados setores censitários delimitados pelo IBGE (2021), os quais foram sorteados para definição dos locais de coletas. Para cada setor sorteado, a coleta foi iniciada por meio de uma seleção sistemática dos domicílios, a partir do sorteio de um ponto inicial da contagem. Assim, em cada setor censitário, os domicílios foram visitados consecutivamente até a identificação do número de idosos estabelecidos para cada município.

Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento um questionário previamente estabelecido, aplicado durante a primeira visita domiciliar,

contendo informações sobre variáveis sociodemográficas, econômicas, condições de saúde atual e pregressa, estilo de vida, avaliação do estado nutricional, composição corporal, capacidade funcional, capacidade cognitiva, fragilidade física, ingestão alimentar, qualidade de vida, condições de moradia e situação de vulnerabilidade.

Toda a coleta foi realizada por meio de visitas domiciliares ao participante, coordenadas por professores pesquisadores deste projeto acompanhados por acadêmicos dos cursos de Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Medicina e Psicologia da Universidade Federal de Alagoas (bolsistas ou voluntários da pesquisa), devidamente treinados e capacitados para o estudo, considerando o plano amostral desta pesquisa.

2.3. Variáveis

2.3.1. Fragilidade

A fragilidade é a variável dependente do estudo, sendo medida através do fenótipo de Fried que considera a seguinte classificação: não frágil, pré-frágil e frágil. São considerados não frágeis aqueles com o total de zero pontos; pré-frágeis, entre 1 e 2 pontos; e frágeis aqueles com pontuação maior ou igual a 3. Para isso utiliza-se dos seguintes parâmetros:

– Perda de peso não intencional: para a análise da perda de peso foi feita a seguinte pergunta: “No último ano, perdeu peso de forma não intencional (sem querer)? Pontuou positivamente perdas de peso maiores que 4,5 kg (FRIED *et al*, 2001).

– Diminuição da força de preensão palmar: A força de preensão palmar foi medida utilizando o dinamômetro Jamar (Lafayette Instruments, Lafayette, IN, USA). O teste foi realizado com idoso sentado, com as costas apoiadas, e cotovelo dobrado formando um ângulo de 90°, sendo realizada três medidas com a mão dominante do participante sendo utilizada a maior medida dentre elas. Para a análise o valor da força, medido em kgf, foi ajustado por gênero e índice de massa corporal (IMC).

O IMC foi separado por sexo e dividido em quartil, sendo o ponto de corte para determinar a diminuição de força de preensão palmar o valor do menor quintil. Dessa forma, pontuaram positivamente os participantes que obtiveram valores iguais ou menores que o ponto de corte de cada quartil de IMC (FRIED *et al.*, 2001). Também pontuaram positivamente idosos acamados e idosos que não conseguiram realizar o teste.

– Baixo nível de atividade física: Para medir essa variável foi realizado o QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) que quantifica, em minutos, realização de exercício físico semanal, pontuando aqueles com o tempo menor que 150 minutos/semana, classificados como insuficientemente ativos (SANTOS *et al.*, 2015; TAVARES *et al.*, 2014).

– Diminuição da velocidade de marcha: Foi definida por meio do desempenho físico sendo cronometrado o tempo, em segundos, para realizar o percurso de 4,6 metros de caminhada em marcha habitual do participante e realizado três medidas, utilizando-se a média dos tempos. O valor obtido foi ajustado para sexo e estatura dos idosos. Nesse sentido, foi realizada a média das alturas para cada gênero aplicando-a como ponto de corte. Já os tempos foram estratificados em quintis, sendo utilizado como ponto de corte o valor do maior quintil, ou seja, os mais lentos (FRIED *et al.*, 2001).

2.3.2. Variáveis independentes

2.3.2.1. Sociodemográficas

A variável idade foi dividida em três faixas etárias: de 60 a 69 anos, de 70 a 79 e maior que 80 anos de idade. A variável sexo em feminino e masculino. Etnia, foi autodeclarada, sendo categorizada como: negros, os que se declararam como negros ou pardos; e não negros, os que se declararam brancos, amarelos ou indígenas. Escolaridade, classificada como: analfabeto, baixa escolaridade (1-4 anos de estudo), média escolaridade (5-8 anos de estudo), alta escolaridade (> 8 anos de estudo).

Já a variável arranjo familiar foi categorizada em: mora sozinho ou acompanhado.

2.3.2.2. Condições de saúde

O estado nutricional foi definido a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela razão entre peso, em kg, e quadrado da altura, em metros. Foram utilizados os seguintes pontos de corte: magreza, $IMC < 22 \text{ kg/m}^2$; eutrofia, $IMC \text{ entre } 22 \text{ e } 27 \text{ kg/m}^2$; excesso de peso $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$ (LIPSCHITZ, 1994). Para a variável depressão utilizou-se a Escala de Depressão Geriátrica (EGD) em versão reduzida de Yesavage (GDS-15), uma ferramenta de rastreio de depressão em idosos que consiste em 15 perguntas e estabelece o diagnóstico de depressão para resultados maiores que cinco pontos. O histórico de quedas foi utilizado como uma variável dicotômica em que avaliou a presença de quedas no último ano.

2.4. Análise estatística

Após a coleta de dados foi construído um banco de dados no programa Microsoft Office Excel® versão 2019. Posteriormente, para a realização da análise estatística foi utilizado o software Jamovi, versão 2.3.26.

A princípio, foi realizada análise estatística descritiva para variáveis categóricas, a partir de frequências absolutas e percentuais.

Posteriormente, para examinar a relação entre variáveis socioeconômicas e de saúde com a condição de pré-fragilidade e fragilidade, foi feita uma análise univariada utilizando-se o teste qui-quadrado.

Para estimar a Odds Ratio entre o desfecho (fragilidade) e os fatores associados foi utilizado um modelo de regressão logística multivariado, considerando intervalo de confiança (IC) de 95%. Em todos os testes foi considerado um nível de significância de 5%.

3. Resultados

A amostra é predominantemente composta por indivíduos: com faixa etária entre 60-69 (51,7%); mulheres (69,7%); negros (69,9%); com escolaridade baixa (30,4%); com excesso de peso (58,2%); que moram acompanhado (76,6%); sem indicativo de depressão (75,9%); que não apresentaram quedas no último ano (62,1%) (Tabela 1). Em relação a fragilidade, destaca-se as seguintes prevalências: 36 indivíduos foram classificados como não frágeis (12,4%); 221 como pré-frágeis (76,2%); e 33 como frágeis (11,4%).

Tabela 1 – Caracterização da amostra (n = 290). Maceió, 2024.

	n	%
Faixa etária		
60-69	150	51,70
70-79	93	32,10
80+	47	16,20
Sexo		
Masculino	88	30,30
Feminino	202	69,70
Etnia (n = 286)		
Não Negros	86	30,10
Negros	200	69,90
Escolaridade (n = 280)		
Analfabetos	51	18,20
Baixa	85	30,40
Média	72	25,70
Alta	72	25,70
Estado Nutricional (n = 273)		
Baixo Peso	35	12,80
Eutrofia	79	28,90
Excesso de Peso	159	58,20
Arranjo Familiar		
Mora Sozinho	68	23,40
Acompanhado	222	76,60
Indicativo de Depressão		
Com depressão	70	24,10
Sem depressão	220	75,90
Quedas		
Teve	110	37,90
Não Teve	180	62,10
Fragilidade		
Não Frágil	36	12,40
Pré-frágil	221	76,20
Frágil	33	11,40

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 2 apresenta a associação do perfil de fragilidade com as características sociodemográficas e condições de saúde avaliadas, variáveis preditoras. Faixa etária ($p = 0,001$), sexo ($p = 0,007$) e escolaridade ($p = 0,003$), apresentaram associação significativa com fragilidade.

Tabela 2 – Análise univariável de associação entre fragilidade e variáveis preditoras. Maceió, 2024.

	Não frágil (%)	Pré-frágil (%)	Frágil (%)	p
Faixa etária				0,001
60-69	75,00	52,00	24,20	
70-79	19,40	31,70	48,50	
80+	5,60	16,30	27,30	
Sexo				0,007
Masculino	52,80	27,10	27,30	
Feminino	47,20	72,90	72,70	
Etnia (n = 286)				0,242
Não Negros	41,70	28,90	25,00	
Negros	58,30	71,10	75,00	
Escolaridade (n = 280)				0,003
Analfabetos	5,60	18,30	32,30	
Baixa	33,30	29,10	35,50	
Média	13,90	29,60	12,90	
Alta	47,20	23,00	47,20	
Estado Nutricional (n = 273)				0,935
Baixo Peso	11,40	12,90	13,80	
Eutrofia	31,40	27,80	34,50	
Excesso de Peso	57,10	59,30	51,70	
Arranjo Familiar				0,590
Mora Sozinho	16,70	24,40	24,20	
Acompanhado	83,30	75,60	75,80	
Indicativo de Depressão				0,123
Com depressão	11,10	25,30	30,30	
Sem depressão	88,90	74,70	69,70	
Quedas				0,339
Teve	30,60	40,30	30,30	
Não Teve	69,40	59,70	69,70	

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 3 apresenta as estimativas para a OR obtidas com o modelo de regressão logística multivariada. Para faixa etária, a razão entre indivíduos pré-frágeis e não frágeis apresentou significância para os dois grupos etários. Na faixa de 70-79, a OR = 4,1 (p = 0,008) indica que a chance de um indivíduo desse grupo estar “pré-frágil” é cerca de quatro vezes quando comparado a um idoso de 60-69 anos. No caso dos idosos com 80 anos ou mais, possui uma chance de quase seis vezes (OR = 5,84; p = 0,041) de ter essa condição, em comparação com a menor faixa etária. Em relação à condição de fragilidade, as razões estimadas são ainda maiores, quando comparadas ao grupo não-frágil. Um idoso com idade entre 70 e 79, possui quase 13 vezes (OR = 12,89, p < 0,001) mais chance de estar frágil, quando comparado a um indivíduo com idade entre 60 e 69 anos, resultado semelhante para a faixa etária de 80 anos ou mais (OR = 12,71, p = 0,015).

Em relação ao sexo, os resultados indicam que as mulheres tem mais chance de estarem na condição de pré-fragilidade (OR = 3,68, $p = 0,003$), em comparação com os homens.

Quanto à escolaridade, foram encontradas evidências de associação tanto para analfabetos quanto para as pessoas com médio nível de escolaridade, quando comparados aos indivíduos com alto nível de escolaridade. Em relação a condição de pré-fragilidade, os analfabetos têm 9,81 vezes ($p = 0,040$) mais chances de estarem nessa condição em comparação ao alto nível de escolaridade, e 4,16 mais chances ($p = 0,014$), quando comparados à escolaridade média. Em relação a condição de fragilidade, os analfabetos apresentam 14,62 vezes ($p = 0,031$) mais chances de estarem nessa condição, quando comparados aos indivíduos com alto nível de escolaridade.

Tabela 3 – Regressão logística multivariada utilizando variáveis associadas à pré-fragilidade e fragilidade. Maceió, 2024.

Faixa etária	Pré-frágil (%)			Frágil (%)		
	OR	IC 95%	p	OR	IC 95%	p
60-69	1			1		
70-79	4,10	1,44-11,68	0,008	12,89	3,24-51,28	< 0,001
80+	5,84	1,07-31,70	0,041	12,71	1,63-98,76	0,015
Sexo						
Masculino	1			1		
Feminino	3,68	1,58-8,58	0,003	4,23	1,25-14,26	0,20
Etnia (n = 286)						
Não Negros	1			1		
Negros	1,80	0,76-4,21	0,176	1,89	0,56-6,36	0,302
Escolaridade (n = 280)						
Analfabetos	9,81	1,11-86,49	0,040	14,62	1,27-167,11	0,031
Baixa	0,97	0,37-2,54	0,959	0,98	0,23-4,13	0,986
Média	4,16	1,34-12,95	0,014	0,50	0,30-11,11	0,507
Alta	1					
Estado Nutricional (n = 273)						
Baixo Peso	1,28	0,30-5,33	0,731	1,38	0,21-9,01	0,732
Eutrofia	1			1		
Excesso de Peso	1,15	0,46-2,85	0,762	0,83	0,24-2,91	0,781
Arranjo Familiar						
Mora Sozinho	1,79	0,62-5,11	0,276	1,33	0,31-5,75	0,695
Acompanhado	1			1		
Indicativo de Depressão						
Com depressão	2,07	0,63-6,74	0,224	3,01	0,71-12,66	0,131
Sem depressão	1			1		
Quedas						
Teve	1,61	0,68-3,81	0,275	1,16	0,34-3,86	0,806
Não Teve	1			1		

Fonte: Dados da pesquisa.

OR: Razão de Chances ; IC: intervalo de confiança,;

1: categoria de referência;

4. Discussão

Segundo estudos de Borges Filho et al (2019), realizado em um município de Goiás, encontrou uma prevalência da condição de pré-fragilidade de 53,1%, sendo 23,1 pontos percentuais menor do que o achado no presente estudo, e a fragilidade correspondeu a 33,3% sendo quase o triplo do encontrado neste estudo. Essas diferenças nos percentuais da prevalência de fragilidade não podem ser bem compreendidas, visto que o próprio trabalho ressalta a escassez de informações sobre a prevalência de fragilidade no estado de Goiás, além disso, destaca uma limitação referente a seleção da amostra que foi feita por conveniência e não de forma randomizada.

Ademais, um trabalho realizado na Bahia observou a prevalência de 16,9% de frágeis e 61,8% pré-frágeis, sendo o percentual de pré-frágeis mais próximo que o encontrado, e o de frágeis levemente acima que o visto em Maceió (SILVA *et al.*, 2015). Tais semelhanças podem ter influência da regionalidade, visto que o estudo de Sousa e colaboradores realizado também no nordeste, com idosos comunitários, revelou achados similares. Isso enfatiza a influência regional, já que as características do contexto social têm impacto na saúde, originando disparidades nas exposições e desfechos (SOUSA *et al.*, 2012).

Já um trabalho nacional, referência no tópico fragilidade, realizado em 7 cidades brasileiras com uma amostra de 3.478 idosos, encontrou a seguinte prevalência de fragilidade: 9,1% eram frágeis e 51,8% pré-frágeis (NERI *et al.*, 2013). Dessa forma demonstrando que a amostra da capital alagoana entra-se acima da média nacional.

Uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul com uma amostra de 555 idosos de comunidade encontrou associação com a idade ($p < 0,001$), apresentando maior fragilidade em idosos mais velhos (GROSS *et al.*, 2018). Ademais, o estudo de Duarte e colaboradores também demonstrou que a SF aumentou de acordo com as faixas etárias maiores (DUARTE, *et al.*, 2018) assim como encontrado no presente estudo. Dessa forma, compreende-se que a idade e fragilidade estão diretamente ligadas ao processo de senescência e consequente diminuição da capacidade física e funcional (GROSS *et al.*, 2018).

Em relação a associação com o sexo feminino, estudos brasileiros demonstraram associação significativa, corroborando com o achado no presente estudo (SILVA, *et al.*, 2015; TAVARES *et al.*, 2017). Tal fato pode estar relacionada à composição corporal da mulher, menor reserva muscular em comparação aos homens, e também às alterações hormonais provenientes da menopausa, natural do processo de envelhecimento da mulher, além da maior expectativa de vida do grupo feminino (FERNANDEZ-BOLAÑOS, *et al.*, 2008).

Assim como apresentado neste trabalho, estudos nacionais e internacionais corroboram o achado, como apresentado por Yang, nos Estados Unidos, e os nacionais por Fohn e colaboradores e Neri e colaboradores verificando também a associação com a baixa escolaridade (FHON *et al.*, 2018; NERI *et al.*, 2013; YANG, 2009).

5. Conclusão

No contexto deste estudo, as pessoas idosas pré-frágeis predominaram significativamente, representando 76,2% da amostra, enquanto as classificadas como frágeis corresponderam a 11,4%. A análise da amostra revelou uma associação marcante com faixas etárias compreendidas entre 70 e 79 anos, bem como entre os com 80 anos ou mais. Além disso, foi observada uma relação estatisticamente significativa com o sexo feminino e a pré-fragilidade e com o analfabetismo e pré-fragilidade e

fragilidade, sugerindo possíveis fatores de influência sobre o estado de fragilidade nessa população idosa.

Portanto, destaca-se, a relevância do rastreamento da fragilidade como medida para evitar seu desenvolvimento e até mesmo sua progressão. Essa abordagem pode reduzir desfechos negativos, como maior taxa de hospitalização e morbimortalidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e também para a redução de custos na saúde.

Referências

ALVES, B. / O. / O.-M. “Meça a Pressão e Descomplique a Vida”: 26/4 – Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial | Biblioteca Virtual em Saúde MS. ,2022. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/meca-a-pressao-e-descomplique-a-vida-26-4-dia-nacional-de-prevencao-e-combate-a-hipertensao-arterial/>>. Acesso em: 28 mar. 2023

ALVES, B. 26/6 – Dia Nacional do Diabetes | Biblioteca Virtual em Saúde MS. 2020. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/26-6-dia-nacional-do-diabetes-4/>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

AMADO, T., ARRUDA, I. Hipertensão arterial no idoso e fatores de risco associados. Revista Brasileira de Nutrição Clínica, 19(2):94-99. Recife. Jan, 2004.

BACAL, F. et al. Atualização das Diretrizes em Cardiogeriatría da Sociedade Brasileira de Cardiologia -2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/abc/a/jtsBtVbfWGmr5fqbmfdZyF/?format=pdf&lang=pt>>.

BARROSO, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq. Bras. Cardiol., 25 fev. 2021. v. 116, n. 3, p. 516–658. Disponível em: <<https://abccardiol.org/wp-content/plugins/xml-to->

html/include/lens/index.php?xml=0066-782X-abc-116-03-0516.xml&lang=pt-br>. Acesso em: 28 mar. 2023.

BORGES FILHO, C. A. et al. ESTUDO DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE. Anápolis, 2019. Disponível em:

<<http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/1366/1/TCC%203.pdf>>.

BRASIL. Estatuto do Idoso 3a edição. Ministério da Saúde. Brasília -DF 2013. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf>.

BRASIL. No Brasil, maioria dos pacientes com hipertensão e diabetes faz acompanhamento de saúde no SUS. Ministério da Saúde, 18 nov. 2020.

Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/no-brasil-maioria-dos-pacientes-com-hipertensao-e-diabetes-faz-acompanhamento-de-saude-no-sus)

[br/assuntos/noticias/2020/novembro/no-brasil-maioria-dos-pacientes-com-hipertensao-e-diabetes-faz-acompanhamento-de-saude-no-sus](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/no-brasil-maioria-dos-pacientes-com-hipertensao-e-diabetes-faz-acompanhamento-de-saude-no-sus)>.

Acesso em: 28 mar. 2023.

BRASIL. Saúde Brasil 2012. Ministério da Saúde. Brasília. 2012. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2012_analise_situacao_saude.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2023.

BRASIL. Saúde do Idoso. Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. v. 2. Brasília. 2022. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_tematico/saude_idoso_outubro_2022-1.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2023.

BVSMS. “Use o coração para vencer as doenças cardiovasculares”: 29/9 – Dia Mundial do Coração | Biblioteca Virtual em Saúde MS. Saude.gov.br, 2020. Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/use-o-coracao-para-](https://bvsms.saude.gov.br/use-o-coracao-para-vencer-as-doencas-cardiovasculares-29-9-dia-mundial-do-coracao/#:~:text=No%20Brasil%2C%20as%20doen%C3%A7as%20cardiovasc)

[vencer-as-doencas-cardiovasculares-29-9-dia-mundial-do-](https://bvsms.saude.gov.br/use-o-coracao-para-vencer-as-doencas-cardiovasculares-29-9-dia-mundial-do-coracao/#:~:text=No%20Brasil%2C%20as%20doen%C3%A7as%20cardiovasc)

[coracao/#:~:text=No%20Brasil%2C%20as%20doen%C3%A7as%20cardiovasc](https://bvsms.saude.gov.br/use-o-coracao-para-vencer-as-doencas-cardiovasculares-29-9-dia-mundial-do-coracao/#:~:text=No%20Brasil%2C%20as%20doen%C3%A7as%20cardiovasc)

ulares,25%25%20desses%20eventos%20no%20pa%C3%ADs>. Acesso em: 29 mar. 2023.

CAVINATO, et al. DESNUTRIÇÃO X OBESIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Higei@ – Revista Científica de Saúde, 2022. v. 4, n. 8. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/higeia/article/view/1453/1226>>. Acesso em: 27 mar. 2023.

Censo 2022 | IBGE. Panorama do Censo 2022, 2022. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>>. Acesso em: 19 mar. 2024.

CORISH, C. A.; BARDON, L. A. Malnutrition in older adults: screening and determinants. Proceedings of the Nutrition Society, 3 dez. 2018. v. 78, n. 3, p. 372–379. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30501651/>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

DREVET, S.; GAVAZZI, G. Dénutrition du sujet âgé. La Revue de Médecine Interne, out. 2019. v. 40, n. 10, p. 664–669. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31113647/>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

DUARTE, Y. A. DE O. et al.. Fragilidade em idosos no município de São Paulo: prevalência e fatores associados. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 21, n. suppl 2. 1 jan. 2018.

FARÍAS-ANTÚNEZ, S.; FASSA, A. G. Prevalência e fatores associados à fragilidade em população idosa do Sul do Brasil, 2014*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 1 abr. 2019. v. 28, n. 1. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742019000100018>. Acesso em: 01 mar. 2024.

FECHINE, Basílio Rommel Almeida. TROMPIERI, Nicolino. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES QUE ACONTECEM COM O IDOSO COM O PASSAR DOS ANOS. Inter Science Place, 13 fev. 2012. v. 1, n. 20, p. 106–132.

FERNANDEZ-BOLAÑOS, Marta et al. Sex differences in the prevalence of frailty in a population aged 75 and older in Spain. 2008.

FHON, J. R. S. et al. Factors associated with frailty in older adults. Revista de Saúde Pública, 3 ago. 2018. v. 52, p. 74.

FHON, J. R. S. et al.. Síndrome de fragilidade relacionada à incapacidade funcional no idoso. Acta Paulista de Enfermagem, v. 25, n. 4, p. 589–594, 2012.

FRANCISCO, et al. Diabetes mellitus em idosos, prevalência e incidência: resultados do Estudo Fibrá. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2022. v. 25, n. 5. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/4dyfjQrJ66CtRfQtWQJmtHQ/?format=pdf&lang=pt>>.

GROSS, C. B. et al.. Níveis de fragilidade de idosos e sua associação com as características sociodemográficas. Acta Paulista de Enfermagem, v. 31, n. 2, p. 209–216, mar. 2018.

HASKELL, W.L. et al. A Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med and sci in sports and exerc, Madison, v. 39, n. 8, p. 1423-1434, Aug. 2007.

IBGE. Malha de Setores Censitários (AL) 2021. Disponível em:

<[https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html?caminho=organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__divisoes_intramunicipais/2021/Malha_de_setores_\(shp\)_por_UFs](https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html?caminho=organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__divisoes_intramunicipais/2021/Malha_de_setores_(shp)_por_UFs)>. Acesso em: 4 mar. 2024.

IBGE. População cresce, mas número de pessoas com menos de 30 anos cai 5,4% de 2012 a 2021 | Agência de Notícias. Agência de Notícias – IBGE, 22 jul. 2022. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34438-populacao-cresce-mas->

numero-de-pessoas-com-menos-de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021>.

Acesso em: 29 mar. 2023.

KALACHE, Alexandre; VERAS, Renato Peixoto; RAMOS, Luiz Roberto. O envelhecimento da população mundial: um desafio novo. *Revista de Saúde Pública*, v. 21, n. 3, p. 200–210, jun. 1987.

LIPSCHITZ, D.A. Screening for nutritional status in the elderly. *Primary care*, v. 21, n. 1, p. 55-67, 1994.

LOURENÇO, R. A. et al. Consenso brasileiro de fragilidade em idosos: conceitos, epidemiologia e instrumentos de avaliação. *Geriatrics, Gerontology and Aging*, jun. 2018. v. 12, n. 2, p. 121–135.

MARQUES, et al. Envelhecimento, obesidade e consumo alimentar em idosos. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, ago. 2007. v. 10, n. 2, p. 231–242. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/vzTzjHhCXVvygsCjgzGzJWR/?lang=pt#>>.

Acesso em: 25 mar. 2023.

MAZO GZ; BENEDETTI TRB. Adaptação do questionário internacional de atividade física para idosos. *Rev. bras. cineantropom. desempenho hum.*, Florianópolis, v. 12, n. 6, p. 480-484, Dec. 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília -DF 2021 Situação alimentar e nutricional da população idosa na atenção primária à saúde no Brasil. 2021.

Disponível em:

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. 2006.

Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de atenção à reabilitação da pessoa idosa.

Brasília, 2021. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_reabilitacao_pessoa_idosa.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Relatório aponta que o número de adultos com

hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. Ministério da Saúde, 17

maio. 2022. Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/relatorio-aponta-que-numero-de-adultos-com-hipertensao-aumentou-3-7-em-15-anos-no-brasil)

[br/assuntos/noticias/2022/maio/relatorio-aponta-que-numero-de-adultos-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/relatorio-aponta-que-numero-de-adultos-com-hipertensao-aumentou-3-7-em-15-anos-no-brasil)

[com-hipertensao-aumentou-3-7-em-15-anos-no-brasil](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/relatorio-aponta-que-numero-de-adultos-com-hipertensao-aumentou-3-7-em-15-anos-no-brasil)>. Acesso em: 28

mar. 2023.

NERI, A. L. et al.. Metodologia e perfil sociodemográfico, cognitivo e de

fragilidade de idosos comunitários de sete cidades brasileiras: Estudo

FIBRA. Cadernos de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 778–792, abr. 2013.

PEREIRA, R. J.; COTTA,; SYLVIA. Fatores associados ao estado nutricional

no envelhecimento. 2006 v. 16, n. 3, p. 160–164. Disponível em:

<<https://rmmg.org/artigo/detalhes/277>>. Acesso em: 27 mar. 2023.

RAJAMANICKAM, A. et al. Impact of malnutrition on systemic immune

and metabolic profiles in type 2 diabetes. BMC Endocrine Disorders, 12

nov. 2020. v. 20, n. 1. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7659078/>>. Acesso em: 29

mar. 2023.

RODRIGUES, L. Contingente de idosos residentes no Brasil aumenta

39,8% em 9 anos. Agência Brasil, 22 jul. 2022. Disponível em:

<[https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-](https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20absolutos%2C%20s%C3%A3o%2031,Brasil%20aumentou%2039%2C8%25.)

[idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-](https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20absolutos%2C%20s%C3%A3o%2031,Brasil%20aumentou%2039%2C8%25.)

[anos#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20](https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20absolutos%2C%20s%C3%A3o%2031,Brasil%20aumentou%2039%2C8%25.)

[absolutos%2C%20s%C3%A3o%2031,Brasil%20 aumentou%2039%2C8%25.>.](https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/contingente-de-idosos-residentes-no-brasil-aumenta-398-em-9-anos#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20absolutos%2C%20s%C3%A3o%2031,Brasil%20aumentou%2039%2C8%25.)

Acesso em: 27 mar. 2023.

SAMPAIO, L. F. R.; FILHO, A. D. S. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica Esplanada dos Ministérios, Brasília. 2006.

SÁNCHEZ-GARCÍA, S. et al. Frailty among community-dwelling elderly Mexican people: Prevalence and association with sociodemographic characteristics, health state and the use of health services. *Geriatrics & Gerontology International*, 1 jul. 2013. v. 14, n. 2, p. 395–402. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23809887/>>. Acesso em: 02 mar. 2024.

SANTOS, P. H. S. et al. Perfil de fragilidade e fatores associados em idosos cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família. *Ciência & Saúde Coletiva*, jun. 2015. v. 20, n. 6, p. 1917–1924.

SANTOS, R. C. et al. Frailty syndrome and associated factors in the elderly in emergency care. *Acta Paul Enferm*, jun. 2020. v. 33.

SILVA, Suelen Cristina Batista da. Associação entre tabagismo e a síndrome da fragilidade: Estudo SABE: Saúde, Bem-estar e Envelhecimento. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2017.

Síndrome da Fragilidade e suas especificações – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 13 ago. 2020. Disponível em: <<https://sbgg.org.br/sindrome-da-fragilidade-e-suas-especificacoes/>>. Acesso em: 1 mar. 2024.

SIQUEIRA, A. C. S; SANTOS, L. E. S. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. Lagarto, 2019. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/13886/2/ALLINE_CATARINE_SILVA_SIQUEIRA%26LAYSА_EVELLIN_SANTANA_SANTOS.pdf>.

SOUSA, A. C. P. de A. et al. Frailty syndrome and associated factors in community-dwelling elderly in Northeast Brazil. *Archives of Gerontology*

and Geriatrics, 1 mar. 2012. v. 54, n. 2, p. e95–e101. Disponível em:
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21930311/>>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SOUSA, V. M. C.; GUARIENTO, M. E. Avaliação do idoso desnutrido. Revista Brasileira de Clínica Médica. Campinas. 7, 46-49, 2009. Disponível em:
<<http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2009/v7n1/a46-49.pdf>>.

SWITZERLAND, G.; WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status : the use of and interpretation of anthropometry , report of a WHO expert committee. Who.int, 2020. Disponível em:
<<https://apps.who.int/iris/handle/10665/37003>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

TAVARES, D. et al. Frailty syndrome and socioeconomic and health characteristics among older adults. Europe PMC (PubMed Central), 1 jul. 2017. v. v48, n. i3, p. 126–131. Disponível em:
<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5687864/>>. Acesso em: 1o mar. 2024.

VASCONCELOS, A.; GOMES, M. Transição demográfica: a experiência brasileira. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 1 dez. 2012. v. 21, n. 4, p. 539–548. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000400003>. Acesso em: 1o maio 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Envelhecimento Ativo: Uma Política. 2005. Disponível em:
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2023.

YANG, L. C. L. Y. Dynamics and Heterogeneity in the Process of Human Frailty and Aging: Evidence From the U.S. Older Adult Population. The Journals of Gerontology: Series B, 9 dez. 2009. v. 65B, n. 2, p. 246–255. Disponível em:
<<https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/65B/2/246/639656>>. Acesso em: 02 mar. 2024.

Yesavage, J. A. et al.. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982-1983;17(1):37-49.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil